

CONTAMINAÇÃO DA ALFACE EM SUPERMERCADOS E FEIRAS LIVRES: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 08/05/2023

LETTUCE CONTAMINATION IN SUPERMARKETS AND FAIRS: A SYSTEMATIC REVIEW

CONTAMINACIÓN DE LECHUGAS EN SUPERMERCADOS Y FERIAS: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7909161

Antonia Maria do Espírito Santo¹

Vanessa de Oliveira Almeida¹

RESUMO

Objetivo: Descrever com maior conhecimento sobre os contaminantes parasitários em hortaliças, tendo como objetivo contribuir com uma revisão sistemática dos trabalhos de pesquisa de contaminantes em alfaces comercializadas em supermercados e feiras livres no Brasil, nos últimos 6 anos, além de avaliar a produção científica sobre a alface (*Lactucasativa*) no cenário nacional. **Métodos:** A revisão foi realizada nas seguintes bases de dados: SciELO, PubMed, Web of Science, Science Direct, Springer Link, LILACS e Google Scholar – com ponte de corte de 2015 a 2021. A parte experimental foi dividida e realizada visando a responder vários questionamentos relacionados a contaminação da alface. **Resultados:** foi possível observar que há negligência ao manusear e

armazenar os cultivos tradicionais (hidropônico e orgânico) da alface, o que pode gerar agravos à saúde do consumidor, a exemplo da toxinfecção alimentar.

Conclusão: O processo de infecção parasitária da *alfaca* disponível para o consumo, provavelmente, esteja associado ao transporte aberto, à negligência das condições higiênicas e sanitárias dos responsáveis em manipular as hortaliças no processo de colheita e armazenamento, e aos consumidores na falta de higienização adequada. Tais efeitos indicam a ausência de execução das normas de sanitarismo previstas pela legislação vigente. O que corrobora com a inevitabilidade de ações de intervenção, principalmente, no que se refere à educação e saúde dos produtores rurais e manipuladores de verduras, procurando sempre melhoramentos quanto à manipulação, na higienização e cultivo das alfaces.

Palavras-chave: *Lactuca sativa* L, Contaminação alimentar, Sistema de cultivo.

ABSTRACT

Objective: To describe with greater knowledge about parasitic contaminants in vegetables, aiming to contribute to a systematic review of research studies on contaminants in lettuce sold in supermarkets and street markets in Brazil, in the last 6 years, in addition to evaluating the scientific production on lettuce on the national scene. **Methods:** The review was carried out in the following databases: SciElo, PubMed, Web of Science, Science Direct, Springer Link, LILACS and Google Scholar – with a cut-off from 2015 to 2021. The experimental part was divided and carried out in order to answer several questions related to lettuce contamination. **Results:** it was possible to observe that there is negligence when handling and storing the traditional crops (hydroponic and organic) of lettuce, which can cause harm to the consumer's health, such as food poisoning. **Conclusion:** It was concluded that the process of parasitic infection of *Lactuca sativa* available for consumption is probably associated with open transport, negligence of hygienic and sanitary conditions of those responsible for handling the vegetables in the harvest and storage process, and to consumers in the lack of proper hygiene. Such effects indicate the lack of enforcement of the sanitation standards provided for by current legislation. This corroborates the

inevitability of intervention actions, mainly with regard to education and health of rural producers and vegetable handlers, always looking for improvements in the handling, cleaning and cultivation of lettuces.

Keywords: *Lactuca sativa* L, Food contamination, Cultivation system.

RESUMEN

Objetivo: Describir con mayor conocimiento sobre contaminantes parasitarios vegetales, con el objetivo de contribuir a una revisión sistemática de estudios de investigación sobre contaminantes en lechugas vendidas en supermercados y mercadillos en Brasil, en los últimos 6 años, además de evaluar la producción científica sobre lechuga en el escenario nacional. **Métodos:** La revisión se realizó en las siguientes bases de datos: SciELO, PubMed, Web of Science, Science Direct, Springer Link, LILACS y Google Scholar – con un corte de 2015 a 2021. La parte experimental se dividió y llevó a cabo con el fin de responder a varias preguntas relacionadas con la contaminación de la lechuga. **Resultados:** se pudo observar que existe negligencia en el manejo y almacenamiento de los cultivos tradicionales (hidropónicos y orgánicos) de lechuga, lo que puede ocasionar daños a la salud del consumidor, como intoxicación alimentaria. **Conclusión:** Se concluyó que el proceso de parasitación de *Lactuca sativa* disponible para el consumo probablemente está asociado al transporte abierto, la negligencia de las condiciones higiénicas y sanitarias de los encargados del manejo de las hortalizas en el proceso de cosecha y almacenamiento, y a los consumidores en la falta de higiene adecuada. . Tales efectos indican la falta de cumplimiento de las normas de saneamiento previstas por la legislación vigente. Esto corrobora la inevitabilidad de las acciones de intervención, principalmente en lo que se refiere a la educación y salud de los productores rurales y manipuladores de hortalizas, buscando siempre mejoras en el manejo, limpieza y cultivo de lechugas.

Palabras clave: *Lactuca sativa* L, Contaminación alimentaria, Sistema de cultivo.

1 INTRODUÇÃO

Lactuca sativa L., conhecida como alface, é a hortaliça da Família *Asteraceae* com maior consumo no mundo, sobretudo a sua variedade crespa. Estima-se que em 2019, com o cultivo tradicional e agroecológico, a produção mundial foi de aproximadamente 29 milhões de toneladas. E o Brasil produziu cerca de 1,5 milhão de toneladas de alface e teve um consumo per capita de 8,6 kg / habitante / ano, em 2020 (FAOSTAT, 2020; FURLANETTO *et al.*, 2020).

No Brasil, essa hortaliça é amplamente cultivada em todas as regiões, ocupando a condição de mais consumida pela população, tanto pela qualidade nutricional que apresenta, sabor, quanto pelo baixo preço, visto que o desenvolvimento de cultivares formas de manejo, tratos culturais, como a espaçamentos, irrigação técnicas apropriadas de colheita e de cuidados pós-colheita e modificações nos hábitos alimentares, estimularam o cultivo e consumo brasileiro (RESENDE *et al.*, 2007)

A alface é excelente fonte de vitaminas e sais minerais, além de um baixo teor calórico, e antioxidantes o que a qualifica para diversas dietas, favorecendo grandemente o seu consumo, sendo geralmente consumido fresca em misturas de saladas com outros vegetais frescos (MATTOS *et al.*, 2009 p. 408-413)

A demanda por alface está crescendo muito rápido; além do grupo que prefere comidas naturais, temos a geração jovem do país prefere cozinha internacional, como hambúrguer, pizza, sanduíches, tacos, rolinhos primavera etc., cuja alface é parte integrante (SAWANT, 2021). O que muitos esquecem é que para aumentar a produtividade, algumas técnicas incorporam adubos no solo para adicionar nutrientes, melhorar a estrutura do solo e aumentar a biodiversidade, melhorando, assim, a sustentabilidade dos sistemas de produção de vegetais. Infelizmente, os adubos também podem conter potenciais patógenos entéricos humanos, portanto, uma importante fonte de contaminação de vegetais frescos (EKMAN *et al.*, 2021).

Embora os produtos comercializados em feiras agroecológicas apresentem vantagens para as saúdes humana e ambiental, o manuseio incorreto no ponto de comercialização e armazenamento nas feiras pode também transformar o

produto em transmissor de patógenos. Os alimentos contaminados, principalmente os consumidos crus, como as hortaliças, são considerados como um dos mais importantes meios de disseminação, contribuindo para formar a cadeia de transmissão das parasitoses, apesar de existir normas que estabelecem que as hortaliças devam apresentar ausência de sujidades, parasitas e larvas (NOVACKI *et al.*, 2016).

Mesmo diante uma série de benefícios a quem consome diariamente essa hortaliça folhosa, quando contaminada pode trazer uma série de doenças e sintomas provocados por alimentos contaminados. As medidas para redução de casos de Doenças Transmitidas por Alimentos – DTA requer a adoção de ações educativas direcionadas aos consumidores, manipuladores e todos os envolvidos junto com a conscientização, a fim de reduzir a incidência de DTA e água, que podem provocar vômitos, náuseas e diarreia seguida de febre ou não.

Os sintomas variam de acordo ao agente etiológico; essas alterações podem evoluir para o agravamento, podendo levar o indivíduo a óbito (CARVALHO e MORRI, 2017). O uso de sanitizantes, comumente empregados para limitar a contaminação de microrganismos em frutas e hortaliças, apresenta baixo custo e oferecem atuação célere e eficácia. Entre os mais utilizados estão o ácido ascórbico, o ácido acético e o hipoclorito de sódio como um dos mais utilizados.

A indicação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, baseada na Resolução RDC216/2004, preconiza que os alimentos como frutas, hortaliças e legumes sejam higienizados de forma correta, sendo consumidos crus, com a finalidade de eliminar possíveis micróbios patógenos e parasitos.

É notório que a preocupação com a segurança alimentar está sempre aumentando, tanto nos países desenvolvidos, quanto nos países em desenvolvimento – em todo o mundo (BAYISSA; GEBEYEHU, 2021). No Brasil a pesquisas sobre alface estão focadas em abordagens sobre o aumento de produtividade. Pouco se sabe sobre a produção científica comparando a contaminação da alface em supermercados e feiras livres, portanto, uma revisão

sistemática foi conduzida para analisar o risco para a saúde relacionada ao consumo de alface.

Assim, este estudo teve como objetivo contribuir com uma revisão sistemática dos trabalhos de pesquisa de contaminantes em alface comercializadas em supermercados e feiras livres no Brasil, nos últimos 5 anos. Comparar os resultados com a legislação vigente. Recomendar práticas para a melhoria das condições higiênico sanitárias para manipuladores a partir da confecção de uma cartilha. E como objetivos secundários, a pesquisa pôs-se a avaliar a produção científica sobre a alface no cenário nacional e conhecer a situação microbiológica atual da alface.

2 MÉTODOS

Foi realizada uma revisão sistemática sobre os contaminantes em alface comercializadas em supermercados e feiras-livres no Brasil, visando conhecer a situação microbiológica atual da alface no cenário nacional. A pesquisa seguiu o que prevê os métodos para elaboração de revisões sistemáticas: (1) elaboração da pergunta de pesquisa; (2) busca na literatura; (3) seleção dos artigos; (4) extração dos dados; (5) avaliação da qualidade metodológica; (6) síntese dos dados (metanálise); (7) avaliação da qualidade das evidências e (8) redação e publicação dos resultados.

Tendo como base as literaturas publicadas de 2015 a agosto de 2021 -, as buscas foram realizadas em janeiro de 2021 até agosto de 2021. Só foram selecionados estudos nos idiomas inglês, português e espanhol. Foi realizada busca, visando responder aos questionamentos por meio do levantamento de estudos nacionais e internacionais no Portal de Periódicos Capes e da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), sendo as principais bases de dados correspondentes: SciELO; Scopus; PubMed; SpringerLink; Elsevier;

Web of Science; MedLine; OneFile (Gale); Google Scholar; ScienceDirect; Directory of Open Access Journals (Doaj) e Lilacs. A lista de referências bibliográficas dos artigos recuperados também foi utilizada como fonte para pesquisa. Foram formulados e avaliados os seguintes

questionamentos: quais os locais que são encontrados o maior número de contaminantes em alface, os supermercados ou as feiras-livres?; quais regiões do Brasil possui maior positividade para contaminantes microbiológicos e químicos?; a forma de cultivo (tradicional, orgânico e hidropônico) contribui para a contaminação das alfaces?; os alimentos orgânicos possuem melhor qualidade sanitária, quando comparados aos convencionais?; quais os principais fatores que vem influenciando para a contaminação das alfaces?

O critério para inclusão dos estudos foi o seguinte: artigo completo ou short communication revisados por pares, inéditos, que comparavam a alface em diferentes tipos de comércio ou forma de cultivo. Já os critérios para exclusão dos estudos foram os seguintes: artigos de revisão; relatos de caso; opinião de especialistas; carta ao editor; capítulos de livros e aqueles que não estabeleceram uma relação com os questionamentos; artigos repetidos; artigos não inéditos (resultados previamente apresentados em outra publicação); relatos de caso dissertações, teses e trabalhos apresentados em congressos.

Após a leitura dos artigos, foi realizada a avaliação sobre adequação dos resultados apresentados em relação ao objetivo proposto. Após a extração, os dados foram agrupados em tabela de forma a permitir a especificação desses itens. Este agrupamento foi realizado para facilitar a análise comparativa dos estudos, favorecendo a identificação da variabilidade entre eles. Os resultados foram tabulados com auxílio de planilhas eletrônicas no Microsoft Excel, versão 2010.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

No Quadro 1, segue as literaturas selecionadas que foram utilizadas para responder os questionamentos após análises dos artigos

Quadro 1: Artigos científicos utilizados na revisão

N	Título	Autor	Ano	Objetivos	Resultados
1	Avaliação Microbiológica e Parasitológica de hortaliças comercializadas na Baixada Fluminense - Rio de Janeiro	Caroline Conceição Moreira Karine de Souza Amichi Costa Aline Castelar Duarte Nicolau Maués Serra-Freire (In memorian) ⁴ Antonio Norberg ⁵	2015	Avaliar parasitologicamente e microbiologicamente as hortaliças <i>Lactuca sativa</i> (alface) e <i>Nasturtium officinale</i> (agrião). Identificar enterobactérias, larvas de helmintos, ovos, cistos e oocistos de protozoários, destas hortaliças, comercializadas em feiras-livres, sacolões, hortifrutis e supermercados dos municípios de Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, Belford Roxo e Austin, todos na Baixada Fluminense,	A contaminação das hortaliças pode acontecer em diversos momentos da sua manipulação, desde o seu cultivo até o seu consumo (FRANÇA <i>et al.</i> , 2014 p. 458466). Do total das 100 hortaliças analisadas para a pesquisa parasitológica, 100% delas apresentaram irregularidades com diferentes tipos de contaminantes como ácaros, larvas de nematódeos, protozoários de vida livre, insetos e restos de insetos, independentemente do tipo de estabelecimento comercial analisado (feiras-livres, sacolões, hortifrutis e supermercados),

				estado do Rio de Janeiro	
2	ESTUDO DA CONTAMINAÇÃO POR PARASITAS EM ALFACES (LACTUCA SATIVA) DA FEIRA LIVRE E DOS PRINCIPAIS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE SANTANA DO IPANEMA –AL	Jadson da Silva VieiraKarine Cibele dos Santos LimaDelma Holanda de Almeida	2021	Analisar a ocorrência de estruturas parasitárias em alfaces da feira livre e principais estabelecimentos comerciais de Santana do Ipanema Alagoas, sendo ele de grande importância para a saúde pública, uma vez que fornece dados sobre as condições sanitárias, de hortaliças consumidas sem cocção como as alfaces, servindo como alerta sobre os possíveis riscos de infecção por enteroparasitas.	A feira livre, dada a maior contaminação entre todos os pontos de coleta, demonstrando uma positividade de mais de um parasita por amostra, reforçando que fatores higiênico-sanitários relacionados à exposição, armazenamento, manuseio e outros, podem ser mais preocupantes em feiras livres.
3	Avaliação microbiológica e parasitológica de alfaces (lactuca sativa l) comercializadas em feiras livres no município de Sobral – CE	Reges Echer; Patrícia Braga Lovatto; CaliscOliveira Trecha; Gustavo Schiedeck.	2016	Elucidar e distinguir os caminhos que a alface trilha da horta à mesa do consumidor.	As amostras inconformes de alface identificadas pelo Programa de Análise de Resíduos em Alimentos da ANVISA demonstram o quanto a produção convencional segue uma demanda de mercado orientada apenas pela produtividade, não considerando as consequências para os agricultores, consumidores e o meio ambiente.
4	Retrospectiva e tendência da alfacultura brasileira	Fernando Cesar Sala; Cyro Paulino da Costa	2012	Estudar sobre a retrospectiva e tendência da alfacultura brasileira.	Convém destacar que o uso de sementes peletizadas agregou valor ao mercado sementeiro de alface para as empresas do setor. Tem sido uma tendência de essas empresas optarem por trabalhar com sementes de elevado valor agregado associado a técnicas de peletização e priming de sementes, como no caso da alface.
5	Estruturas parasitárias em alface (Lactuca sativa l.), comercializadas na feira livre do	Lidia Correia Pinto, Maria Naiara Lourenço Gonçalves, Maria Wesline Cardoso Viana, Marcio	2018	Avaliar o perfil parasitológico das alfaces comercializadas na feira livre do município de Jardim	Estes resultados indicam que as alfaces providas de feiras livres apresentam qualidade higiênica inadequada para consumo, o que ressalta a necessidade de orientação

	Município de jardim, Ceará	Pereira do Nascimento, Antônio Silva Candido, Renato Juciano Ferreira.		– Ceará	aos produtores e manipuladores, quanto a manipulação e higienização correta das hortaliças, reduzindo assim, os índices de doenças parasitárias veiculadas por alimentos.
6	PARASITAS EM HORTALIÇAS FOLHOSAS COMERCIALIZADAS EM MONTES CLAROS(MG)	Daniele Pereira de Sá1*, Jeniffer da Silva Gomes1, Janini Tatiane Lima Souza Maia2		.Identificar estruturas parasitárias encontradas nas hortaliças folhosas oriundas de supermercado, sacolão, mercado, feira agroecológica, feira livre e comercializadas em Montes Claros(MG).	Maior contaminação parasitária de Strongyloides stercoralis foi constatada na rúcula coletada na feira agroecológica
7	ANÁLISE PARASITOLÓGICA DE ALFACES (Lactuca sativa L.) COMERCIALIZADAS EM FEIRAS DE MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO DO MARANHÃO	Ramaiane Pimentel Pinto1 ; Antônia Soares Queiroz Leite1 ; Roseane Pimentel Pinto2 ; Maria Raimunda Chagas Silva3 ; Andreia Castro de Sousa França4* ; Wellyson da Cunha Araújo Fimo5	2018	.Analisar o perfil parasitológico de alfaces (Lactuca sativa L.) comercializadas em feiras de municípios do estado do Maranhão.	Todas as amostras foram positivas para helmintos e/ou protozoários. Os parasitas mais prevalentes encontrados nas amostras foi o Ascaris lumbricoides e Entamoeba coli, com nove e oito amostras contaminadas, respectivamente. Assim, o estudo mostra que as alfaces que estão sendo comercializadas nesses municípios do interior do estado do Maranhão não estão de acordo com o padrão de higiene estabelecidos por órgãos regulamentadores, revelando, que não há um controle parasitário sobre as hortaliças que estão sendo vendidas
8	Análise parasitológica em alfaces cultivadas em diferentes sistemas de produção	Juliana Santiago Santos; Cristina Atsumi Kuba; Francislaine Anelize Garcia Santos; Aline da Silveira Batista; Stênio Clemente Paião Sitolino; Ana Carolyn Carrion Pereira; Rogério Giuffrida; Vamilton Alvares Santarém.	2017	Analisar a contaminação parasitária em alface-verde (Lactuca sativa), cultivada em diferentes sistemas de cultivo (convencional, orgânico e hidropônico), de uma cooperativa de agricultores familiares no município de Presidente Prudente, São Paulo, Brasil.	Medidas que melhorem as condições sanitárias durante a produção, bem como adequadas higienes durante a preparação de vegetais com folhas crus, pode ser importante para reduzir a contaminação e consequente transmissão de doenças parasitárias a partir do consumo de vegetais folhosos crus.

9	<p>Hortaliças Orgânicas :Alimentos saudáveis ou um risco a saúde?</p>	<p>Lúcia Maria Bezerra da silva;Luiz Gutemberg Bezerra da Silva; GislainaCristina de Souza Melanda;RenatoJu ciano Ferreira</p> <p>2</p>	2018	<p>Avaliar a ocorrência de estruturas parasitárias em hortaliças orgânicas em uma feira livre no município de Crato – CE</p>	<p>presente estudo foram avaliada a presença e a identificação de parasitos na alface, na e nos quais foram identificadas estruturas do ciclo evolutivo de protozoários e/ou de</p>
10	<p>AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS DA ALFACE Lactuca sativa L. DO TIPO ORGÂNICO E HIDROPÔNICO COMERCIALIZADA EM SUPERMERCADOS DO MUNICÍPIO DE JI – PARANÁ – RO</p>	<p>Tatiane dos Reis Barasuo Tiago Barcelos Valiatti Jordana Ferreira de Souza Camilo Fabiana de Oliveira Solla Sobral Natália Faria Romão</p>	2020	<p>Analisar a qualidade higiênico-sanitária das alfaces cultivadas de forma orgânica e hidropônica, comercializadas em supermercados no município de Ji-Paraná,RO.</p>	<p>Conclui-se, por meio das análises, que as amostras apresentaram altas contagens de coliformes totais e coliformes termotolerantes, o que indica que ambas as formas de cultivo no estudo são passíveis de contaminação por microrganismos deste grupo. No entanto, os resultados observados para Salmonella spp. sugerem que alfaces provenientes do cultivo orgânico possuem uma maior chance de estarem contaminadas por esse microrganismo; contudo, mais estudos devem ser desenvolvidos para comprovar tal hipótese.</p>

1 1	Análise parasitológica de hortaliças e avaliação dos cuidados e conhecimentos para o consumo in natura pela população		201	avaliar a presença de parasitos intestinais presentes em amostras de hortaliças cultivadas em diferentes sistemas e verificar os cuidados prestados pela população para o consumo de tais alimentos.	Assim, a análise final foi constituída por 50 amostras de hortaliças, 19 convencionais, 19 hidropônicas e 12 orgânicas. Destas, 34 (68%) apresentaram algum tipo de contaminação parasitária. O meio com maior percentual de contaminação foi o hidropônico, com 73,7%
--------	---	--	-----	--	--

Detecção de enteroparasitos em alfaces (<i>Lactuca sativa</i>) comercializadas na feira livre de Santana do Ipanema, Alagoas	Maria de Fátima da Silva ¹ , Tatyane Martins Cirilo ^{2*} , Dharliton Soares Gomes ² , Israel Gomes de Amorim Santo	2021	O objetivo desse estudo foi analisar a presença de enteroparasitos em alface (<i>Lactuca sativa</i>) comercializadas na feira livre de Santana do Ipanema, Alagoas.	No total das 60 amostras coletadas entre 2014 e 2015, 55,0% (33/60) apresentaram alguma estrutura parasitária. Dentre os positivos, os helmintos estavam presentes em 87,9% (29/33) das amostras
--	---	------	---	--

<p>Frequência de ovos de endoparasitos em alface crespa (<i>Lactucasativa</i>) comercializada em mercados, feiras livres e restaurantes de Manaus- Amazonas</p>	<p>Jéssica Mislene Figueira Mota Tayanne Lira Santos Alexandre Alberto Tonin</p>	<p>2021</p>	<p>Desenvolver uma pesquisa epidemiológico parasitológico através da pesquisa de formas parasitárias em alface crespa (<i>Lactuca sativa</i>) comercializada em mercados, feiras livres e em restaurantes de Manaus, AM, Brasil.</p>	<p>podemos concluir que a alface crespa comercializada em mercados ou feiras de Manaus, no período desse estudo, apresentava 100% de contaminação por ovos de parasitos ao passo que em 50% das amostras de alface em restaurantes, teoricamente prontas para o consumo, também se identificaram ovos de parasitos.</p>
<p>Análise parasitológica de hortaliças comercializadas em supermercados e em uma feira livre de Piripiri – Piauí-Brasil</p>	<p>Érida Kelly de Sousa Oliveira, JoSé Gabriel Fontenele Gomes, Acácio Costa Silva Daéri Karen de Sousa Oliveira</p>	<p>2015</p>	<p>analisar amostras de hortaliças <i>Lactucasativa</i> (alface), <i>Allium schoenoprasum</i> (cebolinha), <i>Coriandrum sativum</i> (coentro) e <i>Erucasativa</i> (rúcula) comercializadas em supermercados e feira livre no município de Piripiri – Piauí, bem como avaliar a eficácia do método de lavagem de alimentos utilizando hipoclorito de sódio a 2%</p>	<p>Das 96 amostras analisadas, 93,75% demonstraram a presença de alguma estrutura parasitária. Foi visto a eficácia da higienização de alimentos utilizando hipoclorito de sódio a 2%</p>
<p>AVALIAÇÃO PARASITÁRIA EM HORTALIÇA COMERCIALIZADA NO SEMIÁRIDO DA PARAÍBA, BRASIL</p>	<p>Mateus de Moraes Dantas Ednaldo Queiroga de Lima Ednaldo Queiroga Filho</p>	<p>2020</p>	<p>Analisar a ocorrência de parasitas e estruturas parasitárias em amostras de alfaces (<i>Lactuca sativa</i> L.) comercializadas na feira livre e no mercado público de Pombal, Paraíba, Brasil</p>	<p>Foram analisadas 25 amostras de alfaces, 12 da feira livre e 13 do mercado público. Em todas as amostras coletadas no município de Pombal-PB resultaram em positivas para algum tipo de estrutura ou forma parasitária que foram visualizadas após as análises macroscópicas</p>

<p>CONTAMINAÇÃO POR FORMAS</p> <p>INFECTANTES DE ENTEROPARASITAS EM ALFACES (LACTUCA SATIVA) COMERCIALIZADAS NO ESPAÇO URBANO DE UM MUNICÍPIO DO TRIÂNGULO MINEIRO</p>	<p>Diego Rodrigues Naves Barbosa Lacerda</p> <p>Adriano Silvério da Paixão Filho Aldo Matos</p>	<p>2020</p>	<p>Como as enteroparasitoses podem colaborar para a subnutrição nas diferentes faixas etárias, e também levar ao atraso no desenvolvimento ponderal em crianças</p>	<p>Evidenciaram-se 131 (84,52%) amostras contaminadas por alguma forma de protozoário ou verme intestinal. Os resultados corroboram com dados encontrados por outros autores no que tange a contaminação das amostras por matéria fecal humana ou de animais.</p>
<p>Análise da contaminação microbiológica em amostras de cheiro-verde (Petroselinum crispum), alface (Lactuca sativa), couve (Brassicaoleracea) e hortelã (Menthaspicata) comercializadas em feira livre, Belém-PA</p>	<p>Weilla Patrícia Cordeiro Silva Mylena Correa Silva Lucas Araújo Ferreira Saulo Braga Estumano Rafaela Marques Ribeiro NormaraYane Mar da Costa</p>	<p>2021</p>	<p>Determinar a ocorrência de Coliformes Totais (CT) e termotolerantes (CTT) em quatro tipos de hortaliças, cheiro-verde, alface, couve e hortelã comercializadas em feira livre na região metropolitana de Belém-PA.</p>	<p>Todas as amostras apresentaram NMP maiores que 16 para CT e CTT, o que sugere contaminação fecal, que pode ocorrer na produção (irrigação com água contaminada), transporte, armazenamento e manipulação nos locais de venda. As quatro hortaliças analisadas são amplamente utilizadas na rotina no consumidor brasileiro no preparo de saladas ou sucos.</p>
<p>Contaminação de folhas de alface por helmintos</p>	<p>Larissa Berenguelltyanagui; Leonardo Borges Cardoso; Imer dos Santos Junior; Isabella Leone Rossi; César Augusto SangalettiTerçariol; Soraya Duarte Varella</p>	<p>2020</p>	<p>Identificar os principais helmintos, presentes em hortaliças comercializadas em feiras livres de diferentes regiões do município de Ribeirão Preto-SP. Descrever a variável epidemiológica "espaço", através do mapeamento das alfaces contaminadas em cinco regiões (Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro) do município de Ribeirão Preto, São Paulo.</p>	<p>Foi observado 94% de positividade nas amostras analisadas, sendo que em 80% (n = 40) destas foi observado poliparasitismo. Foi detectada a presença de 218 ovos de Ascaris lumbricoides (34,8% dos ovos encontrados), 202 de Taeniasp (32,2 % dos ovos), 13 ovos de Enterobiusvermicularis (2,1% dos ovos), 34 larvas de Strongyloidesstercoralis (5,4% das larvas pesquisadas), 129 larvas (20,6% das</p>

				larvas) e 31 ovos (4,9%) de Ancilostomídeos
Análise microbiológica de alfaces em saladas cruas comercializadas em restaurantes comerciais da cidade de Petrolina, Pernambuco, Brasil	Andreza Alexandre Bezerra Erlane Nunes de Souza Hamalia Gabriela de Souza Pereira Claudileide de Sá Silva	2020	verificar a presença de coliformes totais, Escherichia coli, aeróbios mesófilos, bolores e leveduras em saladas cruas comercializadas em diferentes restaurantes comerciais na cidade de Petrolina-PE.	Com a realização da análise estatística, (observou-se que não existe diferença entre os restaurantes de Classes A e C em relação à presença de E. coli nas amostras analisadas.
Análise Bacteriológica de Frutas e Hortaliças Comercializadas em um Centro de Abastecimento no Interior de Pernambuco	Camila Ananias de Lima José Jeyvson Florêncio Queiroz Akylla Fernanda Souza Silva Agenor Tavares Jácome Júnior Paula Regina Luna de Araújo Jácome	2021	Analisar a qualidade bacteriológica de vegetais e frutas comercializados em um Centro de Abastecimento no município de Caruaru-PE através da pesquisa do grupo coliforme	A partir dos resultados obtidos, a contaminação mostrou-se presente na maioria das amostras analisadas. Por tratar-se de alimentos consumidos com casca, comercializados in natura e distribuídos para a cidade por meio da distribuidora quanto cidades circunvizinhas, pode-se considerar os resultados alarmantes
Avaliação parasitológica e microbiológica de Lactuca sativa Linnaeus comercializadas em município do nordeste brasileiro	Mayrlane de Almeida Silva Pâmela Ruth Santos Viana Neuriane Silva Lima Darlan Ferreira da Silva Márcia Rodrigues	2020	O objetivo desse trabalho foi avaliar os parasitas e Escherichia coli em alfaces (Lactuca sativa Linnaeus) comercializadas em feiras livres em São	As amostras de alfaces analisadas, 100% foram positivas para alguma forma parasitária de helmintos e/ou protozoários

	Veras Batista Priscila Soares Sabbadini		José de Ribamar-MA	
Análise parasitológica de <i>Lactuca sativa</i> em feiras livres de Nova Glória, Goiás, Brasil	Ana Karla Mendes Melo Talita Alves da Silva Vinícius de Oliveira Costa Larisse Silva Dalla Libera César Gómez-Hernández Karine Rezende de Oliveira Sibeli Bonafé Santos Cembranelli Sandra Maria Alkmim Oliveira Poliana Lucena Nunes	2020	Avaliar a contaminação parasitária de alfaces americana e solta crespa em duas bancas (A e B) de duas feiras livres de Nova Glória, Goiás, Brasil e os fatores envolvidos a partir de checklist	A positividade foi significativamente maior na banca B (77,8%, 7/9) e esteve associada ao transporte aberto e à falta de higienização das mãos durante a exposição para a venda.

Fonte: SANTO, Antonia Maria do Espírito. 2022.

Nos últimos anos, mudanças têm sido observadas nos hábitos alimentares da população mundial, principalmente relacionadas à tendência de consumo de alimentos saudáveis. Produtos mais “naturais” têm aparecido na tabela populacional, incluindo frutas e vegetais (ALMEIDA, F. A. de *et al*, 2016; AL-SWIDI, A, *et al*/2014). Baseado nos resultados obtidos no presente estudo, conclui-se que as análises realizadas em alfaces coletadas e comercializadas em feiras livres e em supermercados, no momento da pesquisa, apresentaram condições precárias na sua maioria, o que ficou evidenciado pela presença de coliformes totais e termotolerantes.

A confirmação de coliformes nas amostras comprova o risco de transmissão de doenças associadas às hortaliças e frutas consumidas *in natura*, existindo, assim, uma obrigatoriedade na adoção de medidas advindas do sistema de vigilância sanitária, havendo uma necessidade imprescindível de ações urgentes direcionadas às práticas de cultivo, bem como de higiene pessoal de produtores e manipuladores, abordando a importância da sanidade para a manutenção da qualidade dos produtos, que são consumidos frescos. As moléstias parasitárias

são avaliadas como um dos crescentes motivos de morbidade e mortalidade em muitos países são doenças endêmicas de países em desenvolvimento (FRANÇA, 2014). O Brasil, por ser classificado como país em desenvolvimento, apresenta condições socioeconômicas e temperatura que favorecem episódios recorrentes de doenças intestinais frequentes em áreas rurais e urbanas (SOARES; CANTOS, 2006).

A partir do checklist foi observado que as alfaces eram transportadas em veículos abertos. Os feirantes retiravam as folhas deterioradas e o excesso de terra sacudindo as alfaces antes da comercialização. Também utilizavam tecidos não sintéticos (TNT) sobre as bancadas, como forma de proteção das hortaliças. Os consumidores tinham acesso livre à escolha das *L. sativa* por contato direto, sem realizar qualquer tipo de higienização prévia das mãos. Os próprios feirantes pegavam nas cédulas e nas alfaces sem realizar nenhum tipo de antissepsia (FERREIRA, D. F; 2014).

Contudo, não foi observada a presença de lixo próximo às bancadas de vendas. Na literatura, os hábitos de higiene precários, por parte dos manipuladores, podem possuir papel determinante na cadeia de transmissão de parasitos associados às DTA (MELO *et al.*, 2011), assim como a exposição prolongada ao ambiente, pois o vento pode atuar como carreador de parasitos (FERRO; COSTA-CRUZ; BARCELOS, 2012). Já foi demonstrado que a exposição prolongada das hortaliças nas bancadas de venda pode sugerir a contaminação por larvas de *Strongyloides spp.* e *Ancylostoma spp.*, o que leva a refletir sobre em qual momento a contaminação ocorreu (FERREIRA, D. F; 2014).

As formas de cultivo e o manejo relacionado a produção de hortícolas devem ser analisados. Algumas práticas inadequadas como a utilização de água contaminada para irrigação, utilização de esterco animal não tratado, ausência de higienização durante a manipulação na colheita e pós-colheita, o uso de transporte aberto, o acondicionamento e a comercialização, são responsáveis pela contaminação das hortaliças por parasitos helmintos e protozoários (SANTARÉM *et al.*, 2012).

4 QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DOS ALIMENTOS

A qualidade de vida da população está diretamente ligada ao acesso a melhorias na saúde, e está sujeita a alguns fatores entre eles o saneamento básico eficaz, alimentação apropriada e condições de higiene.

Embora, exista benefícios proporcionados pelo consumo de hortaliças, quem consome está exposto aos riscos de toxinfecção por parasitos e microrganismos, que estão presentes nos vegetais quando não são higienizados adequadamente (MELO; GOUVÊIA, 2011).

Nesse sentido, a ocorrência de microrganismos reflete a qualidade da higiene, produção, processamento e comercialização de vegetais. Alguns autores demonstraram a presença de microrganismos patogênicos e parasitas intestinais. Dentre esses alimentos, destaca-se a importância da pesquisa para a saúde pública; entre eles, as bactérias. Estas são responsáveis por 95,9% dos patógenos conhecidos e lideraram a produção de DTA no Brasil, em 2016-2017; com foco em *E. coli* e *Salmonella*, foi diagnosticada como uma doença importante.) (BAYISSA, L. D.; GEBEYEHU, H. R; 2021).

A legislação brasileira, por meio da RDC/Anvisa nº 12/2001, estabelece limites microbiológicos de até 100 NMP/g de coliformes termotolerantes e ausência de *Salmonella* sp. em vegetais frescos. A Resolução CNNPA 12/1978 recomenda ainda a ausência de sujeira, parasitas e larvas.) (BAYISSA, L. D.; GEBEYEHU, H. R; 2021).

5 COLIFORMES

Bactérias coliformes são um grupo de bactérias utilizadas como indicadores de contaminação fecal que vêm sendo utilizadas há mais de cem anos como parâmetro bacteriano na caracterização e avaliação da qualidade dos alimentos e da água. Eles são, geralmente, representados pelos quatro gêneros da família *Enterobacteriaceae*: *Citrobacter*; *Enterobacter*; *Escherichia* e *Klebsiella*. Eles podem ser posteriormente classificados em laboratórios como coliformes totais e coliformes tolerantes ao calor. 5 Para todos os coliformes, sua detecção na água e

nos alimentos não implica necessariamente em contaminação fecal, pois este grupo tem a capacidade de colonizar ambientalmente e não é puramente intestinal, podendo ser encontrado na água, solo, vegetação, insetos, entre outros (BARBOSA, 2016).

Em estudos de laboratório, todas as bactérias coliformes formam um grupo de bactérias gram-negativas, não formadoras de esporos, capazes de fermentar a lactose, produzir ácido e gás a 35-37°C. As bactérias coliformes termotolerantes são bactérias de origem fecal comprovada devido à sua baixa capacidade de colonizar o meio ambiente. Produzem ácidos e gases, e suportando temperaturas de 44-46°C. O principal representante é a *Escherichia coli*, considerada o melhor indicador de contaminação fecal. Assim, a detecção de todos os coliformes indica defeitos nas condições higiênicas de produção de alimentos, e os coliformes termotolerantes são utilizados como indicadores de qualidade sanitária dos alimentos, indicando a presença de *E. coli*, entre outros (BEZERRA NETO, F. et al., 2006; BRAINER, M. S. de C. P., 2021).

E. coli é considerada um microrganismo comensal abundante no intestino humano, mas também pode atuar como um patógeno oportunista, pois pode causar doenças gastrointestinais e parenterais. Vários sorotipos virulentos dessa bactéria estão associados a doenças diarreicas, surtos de gastroenterites, infecções do trato urinário e sepse, que constituem um grave problema de saúde pública (BEZERRA NETO, F. et al., 2006; BRAINER, M. S. de C. P., 2021).

As cepas podem ser classificadas de acordo com os mecanismos de patogenicidade (adesinas e exotoxinas), dividindo-as em cinco grupos principais: enterotóxicas, enteropatogênicas, enteroagregativas, enterohemorrágicas e enteroinvasivas. Estima-se que a *E. coli* patogênica seja responsável por 780-900 milhões de casos de diarreia anualmente em todo o mundo e por pelo menos 300.000 mortes (BEZERRA NETO, F. et al., 2006; BRAINER, M. S. de C. P., 2021).

6 SALMONELLA SP

Salmonella é uma espécie de bastonete gram-negativo, não esporulante, amplamente distribuída na natureza, que pode utilizar humana ou animais como reservatório. Seu principal habitat são os intestinos de pássaros, répteis, roedores, bovinos, animais domésticos e humanos, que formam o ciclo fecal-oral. Já existem mais de 2.500 sorotipos de Salmonella entica, sendo paratyphialtamente adaptadas aos humanos (BEZERRA NETO, F. et al., 2006; BRAINER, M. S. de C. P., 2021).

Estima-se que 21 milhões de infecções por *S. typhi* ocorram anualmente, levando a 200.000 mortes em todo o mundo. A maioria das infecções resulta de água e alimentos contaminados, afetando principalmente crianças e pessoas com mais de 60 anos. As fontes domésticas mais comuns são aves, ovos, laticínios e alimentos preparados em superfícies contaminadas, como tábuas de corte. A baixa dose infecciosa no caso de infecções por *S. typhi* também permite a transmissão de pessoa para pessoa, além disso, esse microrganismo tem a capacidade de se multiplicar intensamente em alimentos embalados inadequadamente em temperatura ambiente, incluindo vegetais (BRAINER, M. S. de C. P., 2021).

7 QUALIDADE MICROBIOLÓGICA

A alface costuma ser produzida em cinturões verdes, próximos aos grandes centros consumidores, dada a elevada deterioração pós-colheita do produto devido ao seu alto teor de água e grande superfície foliar. A cultura ocupa parte importante do mercado nacional de hortaliças e vem ganhando cada vez mais importância econômica no país (ALVES, A. da S., et al, 2021).

O valor nutricional e o aspecto toxicológico dos alimentos oriundos do sistema de cultivo orgânico, incluindo a alface, têm se mostrado benéficos em relação aos alimentos dos sistemas tradicionais. No entanto, a qualidade nutricional e a segurança de tais produtos foram mal avaliadas. É imperativo prevenir e reduzir o risco de contaminação com produtos químicos e microrganismos perigosos para a saúde. (ALVES, A. da S., et al, 2021; BARBOSA V. A. A. et al, 2016). Existe uma crença comum no imaginário de que os produtos do sistema de produção

orgânico são saudáveis e não representam nenhum risco para a saúde. A atratividade da comercialização de produtos orgânicos contribui para isso. Essa análise torna-se preocupante por se tratar de um produto comido cru, muitas vezes não processado e sem tratamento (ALVES, A. da S., *et al*, 2021; BARBOSA V. A. A. *et al*, 2016).

A contaminação por salmonela em alfaces comercializadas no estado de São Paulo. No final da década de 1970, o problema já estava instalado, pois estudos apontavam alta contaminação fecal em 54% das amostras de hortaliças analisadas, principalmente alface, colhida no estado de São Paulo (BARBOSA V. A. A. *et al*, 2016).

Hoje, produtos como tomate, alface, salsa, repolho, sucos de frutas de laranja e maçã são as espécies mais severamente afetadas por surtos de intoxicação alimentar em todo o mundo, especialmente porque são acusados de serem uma fonte de patógenos de importância para a saúde pública. *Escherichia coli* O 157: H7, *Salmonella sp.*, *Listeria sp.* e *Shigella sp.*, Bem como os agentes causadores da hepatite A e parasitas. Lavar vegetais é a prática mais comum para um produto mais seguro. No entanto, é extremamente importante que esta água seja principalmente de boa qualidade (BARBOSA V. A. A. *et al*, 2016).

Ao avaliar a qualidade microbiológica de hortaliças e frutas minimamente processadas comercializadas em Fortaleza/CE, Bruno *et al.* (2005) verificaram a presença de *Salmonella sp.* – em 66,6% das amostras de vegetais/tubérculos e 26% das amostras de frutas, sugerindo Boas Práticas de Fabricação (BPF) com processamento mínimo para garantir a segurança microbiológica dos produtos. Os autores constataram que das 30 amostras de alface analisadas em Brasília/DF, três amostras de alface comum e duas amostras de alface hidropônica e orgânica apresentaram a presença de *Salmonella sp.*, fato que indica falta de devida diligência no processo (ARBOS, K. A. *et al*, 2010).

No entanto, os autores, estudando as condições microbiológicas e parasitológicas da alface comercializada em Salvador/BA, segundo diferentes sistemas de cultivo (hidropônico, orgânico e tradicional), constataram que as

alfaces orgânicas apresentavam maior grau de contaminação por enteropatógenos com cultivo tradicional e hidropônico. Em resultados semelhantes aos observados pelos autores também verificou a contaminação microbiana da alface e do repolho comercializados no varejo de Brasília. Ela constatou que 100% das amostras de alface orgânica, simples e hidropônica apresentavam contaminação fecal acima do nível aceito pela RDC nº 12.

Ao analisar a contaminação microbiológica e parasitologia em alface de restaurantes self-service em Niterói – RJ, detectou níveis de coliformes fecais acima do limite tolerável pela legislação vigente em todas as amostras. Para vermes parasitas, seriam *Echinococcus granulosus*, *Hymenolepis nana*, *Trichiuris trichiura* e *Ascaris lumbricoides*. Nas amostras analisadas, foram encontrados 20% da bactéria *E. histolytica*. Este protozoário, ao desenvolver seu ciclo biológico patogênico, causa danos à mucosa intestinal e pode formar úlceras que favorecem a eliminação de sangue e pus das fezes.

As manifestações clínicas das doenças parasitárias estão relacionadas à idade, imunidade, grau de infecção e estado nutricional. A *Giardiasp.* apresentou frequência de 13% nas amostras, indicando a possibilidade de água transportar esta parasitose. Este protozoário provoca um processo infeccioso que impede a absorção de lipídios e vitaminas lipossolúveis e promove dor abdominal com flatulência fétida.

A ocorrência de um único caso de *A. lumbricoides* pode estar subestimada devido ao uso de métodos não específicos para esse parasita, como a OPG. Os vegetais entram em contato com o solo local onde esses nematóides estão presentes, indicando contaminação do solo. Outro fator importante é a falta de boas práticas desde o cultivo. Os vegetais frescos são um meio importante de disseminação de cistos, ovos e larvas de parasitas intestinais (BARBOSA V. A. A. et al, 2016).

Essa contaminação pode ocorrer por meio da água utilizada para irrigação ou lavagem, do manuseio dessas hortaliças por agricultores em áreas de cultivo ou por trabalhadores responsáveis pela reposição em supermercados e feiras, bem

como em ambientes residenciais, escolas e outros estabelecimentos. 2,5 Pouco se pesquisou sobre o controle da contaminação de alimentos, o que é preocupante, visto que o consumo de frutas e vegetais frescos tem sido a pedra angular de uma dieta saudável (AL-SWIDI, A., *et al*, 2014; BARBOSA V. A. A. *et al*, 2016).

Segundo pesquisas e relatos dos autores, a alface apresenta dificuldades na fixação de parasitas, no entanto, a frequência de infecções apresentada neste trabalho também pode estar relacionada às características de folhas justapostas e flexíveis, proporcionando maior contato com o solo. As amostras da horta foram negativas, o que pode ser explicado pelo tipo de fertilizante utilizado, que é o esterco de galinha (AL-SWIDI, A., *et al*, 2014; BARBOSA V. A. A. *et al*, 2016).

A água da SABESP (Companhia de Saneamento Básico, São Paulo) tem se mostrado de boa qualidade. Em relação aos parasitas e/ou comensais observados, deve-se atentar para a presença de protozoários, principalmente *E. coli*, que, embora não sejam considerados patogênicos, são de grande valor como indicadores de contaminação fecal vegetal^{2,5}. A análise parasitológica de hortaliças serve como ferramenta para monitorar as condições higiênico-sanitárias da água de irrigação, o tipo de fertilizante utilizado no cultivo, transporte e manejo, bem como no processo de educação em saúde.

Os vegetais frescos podem ser um importante transportador de contaminação parasitológica em humanos. Medidas são necessárias pelos órgãos de vigilância sanitária para garantir que o ciclo parasitário seja verificado e controlado nos locais de transmissão do parasita, conforme demonstrado neste estudo para mercearia e supermercado – fornecendo orientações essenciais para comerciantes e outros trabalhadores sobre a importância da higiene adequada e manuseio dos locais de armazenamento, e o próprio funcionário.

8 CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluiu-se que os resultados elevados de contaminação de alimentos tanto nas feiras livres como nos supermercados estejam associados a falta de higiene e inadequações relacionadas a negligência das condições higiênicas, em virtude da falta de informações sobre segurança alimentar das pessoas que vendem e

produzem essas hortaliças. Esses fatores tornam as feiras livres locais propícios para infecções parasitárias da *Lactuca sativa* disponível para o consumo, provavelmente, esteja associado ao transporte aberto, à e sanitárias dos responsáveis em manipular as hortaliças no processo de colheita e armazenamento aos consumidores, na falta de higienização adequada. Nessa situação, surge a preferência na compra de gêneros alimentícios nos supermercados, avaliados como mais adaptados as condições higiênicas. Porém, os estudos realizados mostram que esses vegetais também apresentam uma quantidade de microrganismos maior que o permitido pela legislação vigente. Tais efeitos indicam a ausência de execução das normas de sanitário previstas pela legislação, o que corrobora com a inevitabilidade de ações de intervenção, principalmente no que se refere à educação e saúde dos produtores rurais e manipuladores de verduras, procurando sempre melhoramentos quanto à manipulação na higienização e cultivo das alfaces.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, F. A. de *et al.* Qualidade fisiológica de sementes de cultivares de alface sob diferentes temperaturas na germinação. 2016.

AL-SWIDI, A.; MOHAMMED RAFIUL HUQUE, S.; HAROON HAFEEZ M.; NOOR MOHD SHARIFF, M. "The role of subjective norms in theory of planned behavior in the context of organic food consumption", *British Food Journal*, v. 116, n.10, p. 1561-1580, 2014.

ALVES, A. da S.; CUNHA NETO, A. da; ROSSIGNOLI, P. A. Parasitos em alface-crespa (*Lactuca sativa L.*) de plantio convencional, comercializada em supermercados de Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. *Rev. patol. trop.*, p. 217-229, 2013.

Disponível em:

http://www.anvisa.gov.br/divulga/public/alimentos/cartilha_gicra.pdf. Acesso em: 30 set. 2021.

ARBOS, K. A. *et al.* Segurança alimentar de hortaliças orgânicas: aspectos sanitários e nutricionais. *Ciência e Tecnologia de Alimentos*, v. 30, n. 1, p. 215–220, 2010.

BARBOSA, V. A. A. *et al.* Comparação da contaminação de alface (*Lactuca sativa*) proveniente de dois tipos de cultivo. Revista Brasileira de Higiene e Sanidade Animal, v. 10, n. 2, p. 231-242, 2016.

BARBOSA, V. A. A.; CARDOSO FILHO, F. C.; Silva, A.X.L.; OLIVEIRA, D.G.S., ALBUQUERQUE, W.F.; BARROS, V.C. (2016). Comparação da contaminação de alface (*Lactuca sativa*) proveniente de dois tipos de cultivo. Ver BrasHigSanid Anim., 10,231-242.

BAYISSA, L. D.; GEBEYEHU, H. R. Vegetablescontaminationby heavy metalsandassociatedhealthrisktothepopulation in Kokaareaof central Ethiopia. PloSone, v. 16, n. 7, p. e0254236, 2021.

BEZERRA NETO, F. *et al.* Qualidade nutricional de cenoura e alface cultivada sem Mossoró-RN em função da densidade populacional. Horticultura Brasileira, v. 24, n.4, p. 476- 480, 2006.

BRAINER, M. S. de C. P. Produção de Hortaliças na área de atuação do BNB. 2021. Caderno Setorial ETENE, ano 6, n. 180, ago. 2021. Disponível em: https://www.bnb.gov.br/s482dspace/bitstream/123456789/902/1/2021_CDS_180.pdf . Acesso em: 30 set. 2021.

FERREIRA, D. F. Sisvar: um guia para seus procedimentos de bootstrap em comparações múltiplas. Ciência e Agrotecnologia, v. 38, n. 2, p. 109-112, 2014.

FERRO, J. J. B.; COSTA-CRUZ, J. M.; BARCELOS, I. S. da C. Avaliação parasitológica de alfaces (*lactuca sativa*) comercializadas no município de tangará da serra, mato grosso, brasil. Revista de Patologia Tropical / Journalof Tropical Pathology, [S. l.], v. 41, n. 1, 2012. DOI: 10.5216/rpt.v41i1.17745. Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/iptsp/article/view/17745>. Acesso em: 9 out. 2021.

FRANÇA, B. R.; BONNAS, D. S.; DE OLIVEIRA SILVA, C. M. Qualidade higiênico sanitária de alfaces (*Lactuca sativa*) comercializadas em feiras livres na cidade de Uberlândia, MG, Brasil. BioscienceJournal, v. 30, 2014.

MELO, G. L. *et al.* Small-mammal community structure in a South American deciduous Atlantic Forest. *Community Ecology* 12: 58-66, 2011.

SANTARÉM, V.A.; GIUFFRIDA, R.; CHESINE, P.A.F. Contaminação de hortaliças por endoparasitas e *Salmonella* spp. em Presidente Prudente, São Paulo, Brasil. *Revista Colloquium Agrariae*, v.8, n.1, p.18-25, 2012.

SOARES, B.; CANTOS, G.A. Detecção de estruturas parasitárias em hortaliças comercializadas na cidade de Florianópolis, SC, Brasil. *Braz. J. Pharm. Sci.*, São Paulo, v. 42, n.3, p. 455-460, 2006.

¹Centro Universitário Maria Milza (UNIMAM), Governador Mangabeira, BAHIA.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil